

ZAROŚLA ŚRÓDPOLNE A KSZTAŁTOWANIE SIĘ ZGRUPOWAŃ WCIORNASTKÓW

1. Biocenotyczna rola zarośli śródpolnych

Tereny, gdzie w krajobrazie kulturowym, wśród pól, łąk i różnego rodzaju nieużytków wyraźnie wyróżniają się zarośla śródpolne, nie tylko go urozmaicają, ale przede wszystkim łagodzą skutki jego niskiej lesistości. Dzięki większemu zróżnicowaniu niszy ekologicznych, zarośla wzbogacają zarówno florę, jak i faunę obszarów odlesionych (Wika, 1995) i przyczyniają się do zwiększenia bioróżnorodności danego obszaru. Niestety mniejsza pojemność środowiskowa zarośli śródpolnych w porównaniu ze zbiorowiskami leśnymi powoduje, że są one bardziej podatne na przekształcającą działalność człowieka (Dąbrowska-Prot, 1987). Mimo to zbiorowiska zarośli śródpolnych są miejscem bytowania licznych grup systematycznych zwierząt. Grupą bardzo licznie reprezentowaną w tych zbiorowiskach (Sęczkowska, 1971), które charakteryzuje duża bioróżnorodność florystyczna i związana z nią zasobność pokarmowa, są niewielkich rozmiarów owady – wciornastki (*Thysanoptera*) (Lewis, 1973).

W prezentowanej pracy za cel przyjęto odpowiedź na pytanie: czy i w jaki sposób stopień zróżnicowania fazy rozwoju zbiorowisk zarośli śródpolnych warunkuje skład gatunkowy i strukturę zoocenoz wciornastków?

2. Miejsce prowadzenia badań

Pagóry Jaworznickie (510 km²) są jednym z 5 mezoregionów Wyżyny Śląskiej, gdzie w przeszłości naturalną roślinność stanowiły głównie zbiorowiska leśne (Celiński i in., 1978). Jednak w miarę rozwoju osadnictwa na tym terenie, siedliska dawnych łąk, buczyn i borów mieszanych były zajmowane przez pola uprawne, dziś często porzucone, których istotnym elementem były i są zarośla śródpolne.

3. Sposób gromadzenia danych

W pierwszym etapie badań, na podstawie zdjęć fitosocjologicznych, wykonanych klasyczną metodą Brauna-Blanqueta (Scamoni, 1967), określono przynależność fitosocjologiczną badanych 27 płatów zarośli śródpolnych, różniących się fizjonomicznie fazą rozwojową. Następnie zestawiono tabele analityczne w oparciu o pracę Matuszkiewicza (2001) i kolejno tabelę syntetyczną, podając stopień stałości i zakres wartości pokrycia gatunku (procentowy udział w zbiorowisku) oraz przynależność poszczególnych gatunków do klasy zbiorowisk.

Wciornastki zbierano za pomocą czerpaka entomologicznego w płatach zarośli, gdzie wykonywano zdjęcia fitosocjologiczne, a następnie przedstawicieli gatunków, zidentyfikowanych w oparciu o pracę Shliphake (1979), zaliczono do poszczególnych grup ekologicznych. Analizę dotyczącą flory zarośli, jak i fauny wciornastków (Trojan, 1992) w nich występujących, przeprowadzono najpierw dla całości zgromadzonego materiału, a następnie dla poszczególnych faz rozwojowych zarośli śródpolnych.

4. Uzyskane wyniki

Wyróżnione jednostki fitosocjologiczne (Matuszkiewicz, 2001) zostały zaliczone do:
klasy: *Rhamno – Prunetea*

rzędu: *Prunetalia spinosae*

związku: *Pruno – Rubion fruticosi*

zespołu: *Rubio fruticosi – Prunetum spinosae*

Łącznie we wszystkich badanych płatach zarośli śródpolnych stwierdzono obecność 52 gatunków roślin (tab.1.) i 45 gatunków wciornastków (tab. 2.).

Tab. 1. Udział gatunków roślin w zbiorowiskach zarośli śródpolnych na terenie Pagórów Jaworznickich

Gatunek rośliny / faza rozwojowa zarośli	inicjalna (14 zdjęć)	optymalna (17 zdjęć)	terminalna (11 zdjęć)
gatunki klasy <i>Rhamno-Prunetea</i> (zbiorowiska krzewiaste)			
<i>Prunus spinosa</i> b	V ²⁻³	V ²⁻⁴	II ¹⁻²
<i>Prunus spinosa</i> c	IV ¹⁻³	III ⁺²	I ⁺¹
<i>Crataegus monogyna</i> b		III ⁺²	IV ³⁻⁴
<i>Crataegus monogyna</i> c		II ¹⁻²	II ²
<i>Rosa canina</i> b			I ⁺
<i>Rosa canina</i> c	I ^r	II ¹⁻²	
<i>Euonymus europaea</i> c		I ⁺	II ¹⁻²
<i>Sambucus nigra</i> b		I ⁺	II ¹⁻²
<i>Rhamnus catharticus</i> b		I ⁺	II ⁺¹
<i>Rhamnus catharticus</i> c			I ⁺
<i>Cornus sanguinea</i> c			II ⁺
gatunki klasy <i>Artemisietea</i> (nitrofilne zbiorowiska antropogeniczne)			
<i>Agropyron repens</i>	V ¹⁻²	III ¹⁻²	II ¹⁻²
<i>Urtica dioica</i>	I ⁺	III ¹	III ⁺¹
<i>Geum urbanum</i>	III ¹	II ⁺	III ⁺²
<i>Rubus caesius</i>	III ¹⁻²	I ¹	IV ⁺²
<i>Melandrium album</i>	III ¹⁻²	II ⁺	II ⁺¹
<i>Galium aparine</i>	III ⁺	I ⁺¹	III ¹⁻²
<i>Geranium robertianum</i>	I ⁺	I ⁺¹	III ¹⁻²
<i>Artemisia vulgaris</i>	III ¹⁻²	II ⁺¹	
<i>Glechoma hederacea</i>	I ⁺²	I ⁺	
<i>Medicago lupulina</i>	I ⁺¹	I ¹	
<i>Cirsium arvense</i>		II ⁺	
<i>Chelidonium majus</i>		I ⁺	
<i>Equisetum arvense</i>		I ^{r-1}	
<i>Impatiens parviflora</i>		I ¹⁻²	
<i>Aegopodium podagraria</i>		I ⁺	
<i>Lamium album</i>			I ¹⁻²
<i>Anthriscus sylvestris</i>			I ⁺¹

gatunki klasy <i>Stellarietea mediae</i> (zbiorowiska towarzyszące uprawom)			
<i>Stellaria media</i>		III ¹⁻²	
<i>Chenopodium album</i>	II ⁺¹	II ¹⁻²	I ¹
<i>Viola arvensis</i>	II ¹	I ¹	I ⁺
<i>Lathyrus tuberosus</i>	I ¹	I ⁺	I ⁺
gatunki klasy <i>Molinio-Arrhenatheretea</i> (zbiorowiska łąk i pastwisk)			
<i>Taraxacum officinale</i>	III ⁺²	V ⁺¹	IV ⁺²
<i>Achillea millefolium</i>	IV ⁺¹	V ^{r-2}	II ⁺¹
<i>Viccia cracca</i>	II ¹⁻²	II ⁺²	II ⁺¹
<i>Poa pratensis</i>	III ⁺²	V ⁺¹	IV ⁺²
<i>Dactylis glomerata</i>	III ¹⁻³	I ¹⁻²	II ⁺¹
<i>Arrhenatherum elatius</i>	III ¹⁻²	I ^{r+}	II ⁺¹
<i>Phleum pratense</i>	II ¹⁻²	I ⁺	
<i>Valeriana officinalis</i>	I ⁺	I ⁺	
gatunki klasy <i>Trifolio-Geranietea sanguinei</i> (ciepłolubne zbiorowiska okrajkowe)			
<i>Galium mollugo</i>	IV ^{r-2}	III ⁺¹	II ⁺
<i>Knautia arvensis</i>	III ⁺¹	III ⁺	I ^r
<i>Hypericum perforatum</i>	II ⁺²	II ¹	I ⁺
<i>Agrimonia eupatoria</i>	II ¹⁻²	I ⁺	
<i>Vicia tenuifolia</i>		II ⁺	I ^r
<i>Medicago falcata</i>		I ¹	
gatunki klasy <i>Festuco - Brometea</i> (zbiorowiska ciepłolubnych muraw)			
<i>Centaurea scabiosa</i>	II ⁺¹	IV ¹²	
<i>Salvia verticilata</i>	I ⁺	II ⁺	
<i>Melampyrum arvense</i>	I ⁺	I ⁺	
<i>Libanotis pyrenaica</i>		II ²⁻³	I ^r
gatunki klasy <i>Quercu - Fagetea</i> (zbiorowiska żyznych lasów liściastych)			
<i>Corylus avellana b</i>			II ¹
<i>Corylus avellana c</i>		I ⁺	II ⁺
<i>Viola reichenbachiana</i>		II ⁺	II ⁺²
<i>Quercus robur c</i>			I ⁺
gatunki innych grup			
<i>Medicago sativa</i>	II ⁺²		
<i>Ononis spinosa</i>		II ¹⁻²	
<i>Rubus idaeus</i>			II ¹⁻²

Tab. 2. Wartości dominacji gatunków wciornastków występujących w zbiorowiskach zarośli śródpolnych na terenie Pagórów Jaworznickich

Gatunek wciornastka	zarośla w fazie inicjalnej	zarośla w fazie optymalnej	zarośla w fazie terminalnej
gatunki terenów otwartych			
<i>Aeolothrips ericae</i>	1,58	-	-
<i>Anaphothrips atroapterus</i>	4,49	1,36	-
<i>Anaphothrips euphorbiae</i>	0,79	0,68	-
<i>Aptinothrips elegans</i>	8,71	3,74	2,65
<i>Bolothrips bicolor</i>	2,37	-	-
<i>Aptinothrips stylifer</i>	7,92	5,10	-
<i>Bolothrips icarus</i>	1,58	2,38	-
<i>Chirothrips aculeatus</i>	6,33	4,08	1,59
<i>Chirothrips ambulans</i>	2,11	-	-
<i>Frankliniella tenuicornis</i>	-	0,34	-
<i>Haplothrips crassicornis</i>	1,85	-	-
<i>Haplothrips distinguendus</i>	0,53	2,04	-
<i>Haplothrips setiger</i>	0,26	-	-
<i>Limothrips consimilis</i>	2,11	-	-
<i>Neohydatothrips gracilicornis</i>	5,28	1,70	-
<i>Odontothrips loti</i>	-	5,44	2,65
<i>Platythrips tunicatus</i>	-	1,02	-
<i>Rhaphidothrips longistylus</i>	1,85	-	-
<i>Rubiothrips silvarum</i>	-	1,70	-
<i>Stenothrips graminum</i>	1,06	1,02	-
<i>Thorybothrips unicolor</i>	0,26	-	-
gatunki terenów zadrzewionych			
<i>Aeolothrips albicinctus</i>	-	10,20	2,12
<i>Aeolothrips versicolor</i>	-	-	6,35
<i>Dendrothrips ornatus</i>	-	0,34	6,88
<i>Haplothrips subtilissimus</i>	-	1,02	7,41
<i>Hoplandrothrips williamsianus</i>	-	-	3,17
<i>Taeniothrips inconsequens</i>	-	-	0,53
<i>Thrips minutissimus</i>	-	0,68	1,59
<i>Thrips sambuci</i>	-	0,34	14,81

gatunki ubikwistyczne			
<i>Aeolothrips fasciatus</i>	0,79	2,38	-
<i>Aeolothrips intermedius</i>	-	6,80	2,65
<i>Anaphothrips obscurus</i>	2,37	1,36	-
<i>Belothrips acuminatus</i>	-	2,72	0,53
<i>Chirothrips manicatus</i>	9,23	13,61	15,34
<i>Frankliniella intonsa</i>	5,28	11,22	7,94
<i>Haplothrips acanthoscelis</i>	-	2,72	1,06
<i>Haplothrips aculeatus</i>	7,12	0,68	-
<i>Limothrips denticornis</i>	8,18	0,68	2,12
<i>Thrips angusticeps</i>	0,53	0,68	0,53
<i>Thrips atratus</i>	5,28	1,36	1,59
<i>Thrips flavus</i>	3,96	2,72	1,06
<i>Thrips fuscipennis</i>	1,32	1,70	10,05
<i>Thrips major</i>	2,11	0,68	2,12
<i>Thrips physapus</i>	-	3,74	2,65
<i>Thrips tabaci</i>	4,75	3,74	2,65

Gatunkiem najliczniej występującym w poszczególnych stadiach rozwojowych zarośli śródpolnych był *Chirothrips manicatus* HALIDAY, 1836. Osiągnął on największe procentowe udziały mieszczące się w zakresie od 9,23% do 15,34%. Gatunek ten pospolicie występuje w zbiorowiskach trawiastych i zalicza się do graminicoli.

5. Udział ekologicznych grup roślin i wciornastków w zbiorowiskach zarośli śródpolnych

Wśród gatunków roślin występujących w badanych płatach zarośli, gatunki zbiorowisk krzewiastych stanowiły 13,5%, gatunki siedlisk antropogenicznych odpowiednio – 32,6%, pól uprawnych – 7,7%, łąk – 15,4%, ciepłolubnych okrajków – 11,5%, muraw kserotermicznych – 7,7%, natomiast żyznych lasów liściastych – 5,8%. Gatunki innych klas stanowiły zaledwie 5,8% (rys. 1).

Wciornastki natomiast reprezentowane były przez gatunki: terenów otwartych – 46,6%, terenów zadrzewionych – 17,8% i ubikwistyczne – 35,6% (biorąc pod uwagę liczebność poszczególnych gatunków odpowiednio: 33,5%, 13,7%, 52,8%) (rys. 2).

Rys. 1. Procentowy udział grup gatunków roślin w zbiorowiskach zarośli śródpolnych (*Rubus fruticosus* – *Prunetum spinosae*) na terenie Pagórów Jaworznickich

Rys. 2. Procentowy udział grup ekologicznych gatunków wciornastków w zbiorowiskach zarośli śródpolnych (*Rubus fruticosus* – *Prunetum spinosae*) na terenie Pagórów Jaworznickich

6. Fazy rozwoju zarośli śródpolnych i występujące w nich grupy wciornastków

W inicyjalnej fazie rozwoju zarośla śródpolne osiągają wysokość od 1 do 2 m i powstają najczęściej w sąsiedztwie zarośli w fazie optymalnej, co dzieje się przez wegetatywne rozmnażanie ekspansywnego gatunku, jakim jest śliwa tarnina – *Prunus spinosa* (V²⁻³) i wnikanii gatunków z sąsiednich fitocenoz. Zwarcie tych zarośli jest stosunkowo niewielkie i wzrasta wraz z wiekiem. Są to zbiorowiska bogate florystycznie (średnia liczba występujących w nich gatunków wynosi 22). Dominują tu gatunki łąkowe, m.in.: *Achillea millefolium* (IV⁺¹), *Dactylis glomerata* (III¹⁻³), *Poa pratensis* (III⁺²) i *Arrhenatherum elatius* (III¹⁻²) oraz zbiorowisk antropogenicznych, głównie: *Agropyron repens* (V¹⁻²), *Rubus caesius* (III¹⁻²). Nie odnotowano natomiast obecności gatunków leśnych (rys. 3a).

Wciornastki występujące w inicyjalnej fazie rozwoju zarośli śródpolnych reprezentowane były przez 29 gatunków. Były to gatunki preferujące siedliska terenów otwartych – 58,6% (49,1% biorąc pod uwagę liczebność osobniczą) i ubikwistyczne – 41,4% (50,9% – liczebność osobników), m.in. będące szkodnikami upraw: *Limothrips denticornis* i *Thrips tabaci* (rys. 3b).

Rys. 3. Procentowy udział gatunków: roślin (a) i wciornastków (b) w zbiorowiskach zarośli śródpolnych (*Rubus fruticosi* – *Prunetum spinosae*) – faza inicyjalna

Zarośla w optymalnej fazie rozwoju osiągają wysokość od 2,5 do 4,5 m i są jednym z etapów sukcesji, najczęściej zachodzącej na terenach wcześniej użytkowanych rolniczo. Bogactwo gatunkowe tej fazy rozwoju zarośli śródpolnych jest znacznie wyższe w porównaniu ze zbiorowiskami fazy inicyjalnej. Średnia liczba gatunków wynosi tu 27. Zaznacza się wyższy udział przedstawicieli gatunków krzewiastych, wśród których dominuje *Prunus spinosa* (V²⁻⁴) i *Crataegus monogyna* (a III⁺²; b II¹⁻²). Najliczniej reprezentowana była grupa gatunków zbiorowisk antropogenicznych, reprezentowanych głównie przez: *Urtica dioica* (III¹), gatunek wskazujący na znaczną zawartość azotu w siedlisku, być może pochodzącego ze stosowanych na sąsiadujących polach uprawnych nawozów sztucznych. Należy podkreślić znacznie niższy udział gatunków łąkowych,

a także zaznaczającą swą obecność grupy gatunków leśnych: *Viola reichenbachiana* (II⁺) i *Corylus avellana* (c I⁺) (rys. 4a).

Wśród 34 gatunków wciornastków odnotowanych w optymalnej fazie rozwoju zarośli śródpolnych najliczniejszą grupę stanowiły gatunki ubikwistyczne – 47,1% (56,8% liczebności osobników). Spośród 5 gatunków wciornastków związanych z zadrzewieniami najliczniej wystąpił tu *Aeolothrips albicinctus* – związany z gatunkami traw terenów zadrzewionych (rys. 4b).

Rys. 4. Procentowy udział gatunków: roślin (a) i wciornastków (b) w zbiorowiskach zarośli śródpolnych (*Rubus fruticosus* – *Prunetum spinosae*) – faza optymalna

Zarośla fazy terminalnej są pasowymi zbiorowiskami o średniej wysokości od 5 do 8 m. Wykazują one cechy „starzenia się”, co objawia się m.in. obecnością martwych okazów krzewów, takich jak: tarnina, głogi i szakłaki o znacznych średnicach pni. Zwarcie warstwy krzewów jest znacznie niższe niż w fazie optymalnej, co pozwala na bujniejszy rozwój runa. Liczba gatunków wynosi tu średnio 24, wśród których znaczną rolę odgrywają gatunki zbiorowisk krzewiastych, głównie *Crataegus monogyna* (b IV³⁻⁴) i leśne: *Corylus avellana* (b II¹), *Viola reichenbachiana* (II⁺²) i *Quercus robur* (c I⁺). Znacznie mniejsze znaczenie odgrywają tu gatunki zbiorowisk antropogenicznych (zwiększają swą liczebność) i muraw kserotermicznych (rys. 5a).

Zarośla śródpolne będące w fazie terminalnej najliczniej zamieszkują gatunki wciornastków ubikwistycznych. Stanowią one przeszło połowę (54,2%) odnalezionej liczby gatunków. Duże znaczenie w tworzeniu zgrupowań ma grupa owadów związanych z zadrzewieniami (33,3%), np. bardzo licznie występujący *Thrips sambuci*. Natomiast najmniej licznie reprezentowana jest grupa gatunków terenów otwartych (12,5%) (rys. 5b).

Rys. 5. Procentowy udział gatunków: roślin (a) i wciornastków (b) w zbiorowiskach zarośli śródpolnych (*Rubus fruticosus* – *Prunetum spinosae*) – faza terminalna

W poszczególnych fazach rozwojowych zarośli śródpolnych grupa gatunków roślin towarzyszących uprawom rolnym i ciepłolubnych zbiorowisk okrajkowych jest stałym składnikiem tych zbiorowisk. Udział gatunków krzewiastych i leśnych wzrasta wraz z postępującą sukcesją (od fazy inicjalnej do fazy terminalnej). Odwrotną tendencję, (zmniejszenie udziału wraz z postępującą sukcesją) wykazały grupy gatunków zbiorowisk antropogenicznych, łąkowych i muraw. Gatunki z innych zbiorowisk roślinnych, poza gatunkami zbiorowisk antropogenicznych, najmniejszy udział wykazały w fazie optymalnej zarośli (rys. 6).

Rys. 6. Procentowy udział gatunków roślin w zbiorowiskach zarośli śródpolnych (*Rubus fruticosus* – *Prunetum spinosae*). Gatunki zbiorowisk: K – krzewiastych, A – antropogenicznych, U – towarzyszących uprawom, Ł – łąkowych, O – okrajkowych, M – muraw, L – leśnych, inne – innych zbiorowisk roślinnych.

Zgrupowania wciornastków towarzyszące zbiorowiskom zarośli śródpolnych, w różnych fazach rozwojowych, wykazały, że wraz z postępującą sukcesją wzrasta rola gatunków terenów zadrzewionych i gatunków ubikwistycznych. Zmniejsza się natomiast udział gatunków terenów otwartych (rys. 7).

Rys. 7. Procentowy udział gatunków wciornastków w zbiorowiskach zarośli śródpolnych (*Rubus fruticosus* – *Prunetum spinosae*). Gatunki: Ot – terenów otwartych, Za – terenów zadrzewionych, Ub – ubikwistyczne.

7. Podsumowanie

Postępująca ekstensyfikacja rolnictwa sprzyja rozwojowi zarośli śródpolnych, co objawia się m.in. rozwojem fazy inicjalnej zarośli w sąsiedztwie fazy optymalnej i terminalnej. Licznie występujące gatunki roślin ciepłolubnych okrajków w badanych zbiorowiskach, wskazują na proces powstawania zarośli śródpolnych w procesie naturalnej sukcesji (Brzeg, 1988), co pozwala na kształtowanie się trwałych układów ekologicznych pomiędzy florą a fauną tych zbiorowisk. Na podstawie zgrupowań wciornastków, występujących w badanych zbiorowiskach zarośli śródpolnych można wskazać tendencje rozwojowe zarośli oraz stopień ich przekształcenia (udział gatunków ubikwistycznych), co ma również wyraz w znacznym udziale gatunków roślin, reprezentujących grupę gatunków zbiorowisk antropogenicznych.

8. na zakończenie...

Ze względu na biocenotyczną rolę zarośli, stanowiących pewnego rodzaju substytut zbiorowisk leśnych, bardzo ważne jest prawidłowe funkcjonowanie tych układów oraz właściwe gospodarowanie ich zasobami. Zadaniem współczesnej ochrony przyrody jest m.in. zachowanie bioróżnorodności układów przyrodniczych (Ratyńska i Szwed, 1995). Stąd też należy dążyć do ograniczenia i eliminowania niekorzystnych czynników, wpływających na funkcjonowanie układów ekologicznych (np. omawianego w prezentowanym artykule: roślinność zarośli – wciornastki), głównie stosowanie nawozów sztucznych, wypalanie i zaśmiecanie.

Summary

The middle-field scrub and formation of thrips groups

The paper presents the result of investigations over relationship among phase of development of communities middle - field scrubs and groups thrips in the Jaworznicke Hills area (Silesian Upland).

Authors suggested that scrubs should be protected with regard on their meaning for proceeding the biodiversity of natural habitats, assurance proper the kelter of landscape as well as their part the biocenotical (the middle – scrubs are the substitute of forest communities), from here very important kelter these arrangements is correct.

LITERATURA

- [1] S. Wika, *Biocenotyczny charakter zarośli śródpolnych. Problemy środowiska i jego ochrony*, Centrum Studiów nad Człowiekiem i Środowiskiem, Uniwersytet Śląski, Katowice, cz.III, 1995.
- [2] E. Dąbrowska-Prot, *Rola zadrzewień śródpolnych w krajobrazie rolniczym*, „Wiad. Bot.”, 33 (1), 1987.
- [3] K. Sęczkowska, *Przyłżeńce (Thysanoptera) zebrane z drzew i krzewów na terenie woj. lubelskiego*, Ann. UMCS, ser. C, nr 26, 1971.
- [4] T. Lewis, *Thrips their biology, ecology and economic important*, Academic Press London and New York, (Harcourt Brace Jovanovich Publishers), 1973.
- [5] F. Celiński, A. Medwecka-Kornaś, S. Wika, *Potencjalna roślinność Górnego Śląska*, Polska Akademia Nauk, Prac. Kart. Rośl., mapa (msk.), 1978.
- [6] A. Scamoni, *Wstęp do fitosocjologii praktycznej*, PWRiL, Warszawa, 1967.
- [7] W. Matuszkiewicz, *Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski*, WN PWN, 2001.

- [8] G. Schliephake, K. Klimt, *Thysanoptera, Fransenflügler*, Veb Gustav Fischer verlag Jena, 1979.
- [9] P. Trojan, *Analiza struktury fauny*, Memorabilia Zool., 47, 1992.
- [10] A. Brzeg, *Cieptolubne zbiorowiska okrajkowe z klasy Trifolio-Geranietae sanguinei w Wielkopolsce*, Prace Kom. Biol. PTPN, 71, Poznań, 1988.
- [11] H. Ratyńska, W. Szwed, *Zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Remiz śródpolnych w rejonie wsi Wierzonka (środkowa Wielkopolska)”*, „Przegląd Przyrodniczy”, 6, 1995.

WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I ADMINISTRACJI W BYTOMIU

ŚRODOWISKO I ROZWÓJ
nr 8 (2/2003)

Bytom 2004

Redaktor Naczelna:
Mgr Magdalena Goik

Redakcja Naukowa:
Dr Andrzej Misiótek

Redakcja:
Mgr Aneta Wielgus

Rada Naukowa:

Przewodniczący: Prof. zw. dr hab. Franciszek Piontek
Prof. zw. dr hab. Kazimierz Górka
Prof. zw. dr hab. inż. Włodzimierz Kotowski
Prof. zw. dr hab. inż. Leszek Król
Prof. zw. dr hab. inż. Jan Nadziakiewicz
Prof. nadzw. dr hab. Waldemar Sawiniak
Prof. dr hab. Michał Pindera
Doc. dr hab. inż. Jan Kapała
Dr Andrzej Misiótek

Recenzenci:

Prof. zw. dr hab. Franciszek Piontek
Prof. zw. dr hab. Kazimierz Górka
Prof. zw. dr hab. inż. Leszek Król
Prof. zw. dr hab. inż. Jan Nadziakiewicz
Prof. dr hab. Michał Pindera
Dr inż. Bronisław Wyżgolik
Dr Andrzej Misiótek

Projekt okładki:
Mgr Tomasz Kipka

ISSN 1641-7186

Druk i oprawa:
Wydawnictwo „TRIADA”
42-501 Będzin, ul. Sielecka 63
tel. (032) 267-71-73
Nakład 250 egz.